

ВАЖНОСТЬ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Раева Нурия

студентка направления Начальное образование, кафедра «Педагогика, методика
начального и дошкольного образования, факультет Педагогика, Ургенчский
государственный педагогический институт

Атамуратова Мафтуна Музафаровна
atamuratova.mm@gmail.com

Преподаватель кафедры «Педагогика, методика начального и дошкольного
образования, факультет Педагогика, Ургенчский государственный
педагогический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8031382>

Аннотация: В данной статье рассматриваются взаимоотношения учителя и ученика, их взаимное влияние друг на друга. Показано, что это взаимодействие имеет двустороннюю направленность. Подчеркивается, что некоторые характеристики учителей (эмоциональная поддержка учащихся и руководство их академическими достижениями) могут выступать в качестве надежной базы, мотивирующей учащихся на их вовлечение в учебную деятельность и достижение высоких академических результатов.

Ключевые слова: педагог, учебно-воспитательный процесс, отношения учителя-ученика.

В своей профессиональной деятельности педагог связан прежде всего с учащимися. Однако круг общения педагога значительно шире. Важную роль в воспитании подрастающего поколения также играет грамотное взаимодействие учителя со своими коллегами, с родителями учащихся, с администрацией школы, другими лицами, имеющими то или иное отношение к обучению и воспитанию учащихся. Несмотря на важность взаимодействия на всех указанных уровнях следует сказать, что по степени значимости на первое место выходят отношения «учитель — ученик», именно они играют в учебно-воспитательном процессе определяющую роль. Позитивные отношения со своими учениками помогают педагогам добиться большого успеха в классе, а также делают класс безопасной и гостеприимной средой для всех.

Отношения между учеником и учителем продемонстрирует много преимуществ в классе. Для начала учащиеся, которые разделяют позитивные отношения со своим учителем, развивают более сильные социально-эмоциональные навыки, а также демонстрируют более высокую успеваемость в классе. Кроме того, эти учащиеся с большей вероятностью усваивают большой объем академических знаний. В дополнение к академическим преимуществам позитивные отношения между учениками и учителями улучшают психическое здоровье и помогают учащимся развивать самооценку. Часто студенты смотрят на своих преподавателей как на наставников. Имея это в виду, учащиеся, вероятно, будут испытывать гордость, когда педагог поощряет их в обучении и в социальных взаимодействиях. Социальная компетентность, способность решать проблемы, самостоятельность и чувство светлого будущего являются защитными элементами, которые повышают устойчивость - все это можно развить в благоприятной учебной атмосфере. Результатом прочных

отношений между учеником и учителем является то, что эти отношения позволяют учащимся чувствовать себя уверенно комфортно и более свободно в обществе. Одним из наиболее важных последствий позитивных отношений между учеником и учителем является создание атмосферы взаимного уважения. Один из способов, с помощью которого педагог может установить прочные отношения со студентом, — это четко определить цели и методы обучения в позитивной манере. Как уже отмечалось, учащиеся извлекают пользу из позитивных отношений между учеником и учителем. Точно так же от этого выигрывают и педагоги. Создавая прочные отношения со своими учениками, педагоги укрепляют свои собственные межличностные и профессиональные навыки. Укрепляя свои навыки межличностного общения, педагоги с большой вероятностью будут эффективно реагировать на стрессовые ситуации. Прочные отношения позволят преподавателям быть в курсе того, как учатся их ученики, и при необходимости корректировать свои учебные цели и методы. Точно так же педагог должен предоставить возможность учащимся все стили обучения, участвовать в обсуждениях класса посредством устного и письменного общения. Подводя итог, можно отметить, что учащиеся и преподаватели в равной степени выигрывают от создания позитивных отношений между учеником и учителем.

Итак, положительные отношения в системе «учитель-ученик» это такая форма отношений, которая, по мнению исследователей, характеризуется взаимным признанием, пониманием, теплотой, близостью, доверием, заботой, сотрудничеством и открытым общением. Кроме того, позитивные отношения между учителем и учеником включают в себя проявление уважения, вежливости, и разделение ответственности, что в свою очередь позволяет учащимся осознавать свою значимость в классе.

В целом, благоприятные отношения между учителем и учеником стимулируют обучение ребенка в школе и поддерживают учащегося, столкнувшегося со школьными требованиями и правилами школьной жизни. В свою очередь, отрицательные отношения в системе «учитель-ученик» вызывают чувства психологической незащищенности учащегося в школьной образовательной среде и препятствуют попыткам ребенка справиться с требованиями школы.

Социальная связь между учениками и учителями играет ключевую роль в мотивации учеников. Когда ученики испытывают чувство принадлежности к школе и поддерживают хорошие отношения с учителями и одноклассниками, они мотивированы активно и надлежащим образом участвовать в жизни класса.

References:

1. Мальцева С.М., Воронкова А.А., Бушуева А.А. Формирование методологической культуры педагога-исследователя в процессе изучения дисциплины "Основы научно-исследовательской деятельности" // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2018. Т. 9. № 7-2. С. 140-144.
2. Холмунинова Б. А. Причины и некоторые особенности педагогических конфликтов // Молодой ученый. 2016. № 10. С. 1312-1314. URL: <https://moluch.ru/archive/114/30094/>